

УДК: 631:332.92

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И АЛГОРИТМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ
ДАНЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ**

Юлдашев Бобомурод Максудович

д.ф.т.н. (PhD), Начальник отдела Внедрения агрокосмических технологий
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан

bmakhsudov@gmail.com

Маматов Расулжон Рахим угли

свободный соискатель в ГНПИ «Узгипрозем»,
Главный специалист отдела Внедрения агрокосмических технологий
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан

mamatovwork@gmail.com

**QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINING XATLOV MA‘LUMOTLARINI YIG‘ISH VA
QAYTA ISHLASHNING TEXNOLOGIK JARAYONI VA ALGORITMLARI**

Yuldashev Bobomurod Maksudovich

t.f.f.d. (PhD), O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi
Agrokosmik texnologiyalarni joriy qilish bo‘limi boshlig‘i bmakhsudov@gmail.com

Mamatov Rasuljon Raxim o‘g‘li

“O‘zdavyerloyiha” DILI mustaqil izlanuvchisi, O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi
Agrokosmik texnologiyalarni joriy qilish bo‘limi bosh mutaxassisi mamatovwork@gmail.com

**TECHNOLOGICAL PROCESSES AND ALGORITHMS OF COLLECTING AND
PROCESSING AGRICULTURAL LAND INVENTORY DATA**

Yuldashev Bobomurod Maksudovich

PhD on Technical Sciences,
Head of the Department of the Introduction of Agro-Space Technologies,
Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan bmakhsudov@gmail.com

Mamatov Rasuljon

PhD researcher in SSDI “Uzdavyerloyikha”
Senior Specialist in the Department of the Introduction of Agro-Space Technologies,
Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan mamatovwork@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada qishloq xo‘jaligi yerlarini xatlovdan o‘tkazishda ma‘lumotlarni yig‘ish va qayta ishlashning asosiy texnologik bosqichlari va algoritmlari keltirilgan. Ishning har bir bosqichining qisqacha tavsifi, xatlov jarayonida olibadigan ma‘lumotlarning hajmlari va turlari keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yerlarni xatlovdan o‘tkazish, qishloq xo‘jaligi yerlari, yer turlari, algoritmlar, bosqichlar.*

***Аннотация.** В статье изложены основные технологические этапы и алгоритмы сбора и обработки данных при проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Кратко даны описания каждого этапа работ, объемов и видов данных, получаемые в ходе инвентаризации.*

***Ключевые слова:** инвентаризация земель, сельскохозяйственные земли, земельные угодья, алгоритмы, этапы.*

***Abstract.** The article presents the main technological stages and algorithms for collecting and processing data during the inventory of agricultural land. Given brief descriptions of each stage of work, volumes and types of data obtained during the inventory.*

***Key words:** land inventory, agricultural land, land plots, algorithms, stages.*

Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения выступает одним из важных факторов управления земельными ресурсами, так как в ее результатах нуждаются как землепользователи, работающие непосредственно на земле, так и государственные органы власти, которые ведут учет и контроль над использованием земельных ресурсов [1]. Также инвентаризация проводится в целях уточнения наличия и состояния земель сельскохозяйственного назначения, выявления неиспользуемых и неэффективно используемых земель, определение качественных характеристик угодий, позволяет выявить всех землевладельцев и арендаторов земельных участков [2]. В рамках инвентаризации земель выполняется урегулирование и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения [3].

Инвентаризация земель – это совокупность землеустроительных мероприятий, направленных на выявление и уточнение сведений о земельных участках в

целях учета земель и земельного кадастра. Она проводится для установления местоположения объектов землеустройства, их границ, выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению земельных участков [4].

Инвентаризация сельскохозяйственных земель включает несколько этапов, которые обеспечивают точное картографирование, учет и анализ земельных ресурсов. Этот процесс требует использования современных технологий, таких как ГИС (геоинформационные системы), ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли), GPS-приёмников и навигаторов, а также дронов для повышения точности данных.

Инвентаризация сельскохозяйственных земель включает сбор, обработку и анализ данных о земельных участках с целью их учета, мониторинга и рационального использования. Технологический процесс и алгоритмы сбора и обработки данных можно разделить на несколько ключевых этапов [1, 5, 6]:

Рис. 1. Этапы и алгоритмы сбора и обработки данных инвентаризации сельскохозяйственных земель

Как видно из рис.1, технологический процесс сбора и обработки данных инвентаризации имеет 4 основных этапа. Каждый этап имеет тесную взаимосвязь друг с другом. Например, при первом этапе определяются участки (территории) инвентаризации, оцениваются состояние земельных угодий, собираются существующие данные, как кадастровые карты, спутниковые снимки, архивные материалы, подготавливаются необходимые оборудования (дроны, GPS-приемники, геодезические приборы и др.) для следующего этапа сбора данных. Второй этап проводится непосредственно в полевых условиях, где осуществляется наземные геодезические измерения, полевые обследования, дистанционное зондирование или аэрофотосъемки. Следующий этап – обработка полученных данных. Раньше, когда в камеральных работах больше преобладал человеческий труд, данный этап считался самым сложным и трудоемким этапом, так как отчеты и карты составлялись исключительно вручную. Сегодня же, благодаря автоматизации данного процесса, основная масса камеральных работ осуществляется при помощи компьютеров, иногда одновременно со вторым этапом – этапом сбора данных. В этом этапе полученные данные сравниваются с существующими, разрабатывается земельный баланс. Завершающий этап – это этап анализа и интерпретации данных. На этом этапе определяется насколько оптимально и эффективно используются сельскохозяйственные земли, есть ли риски деградации, эрозии, разрушения

плодородного слоя почв, выявляются неиспользуемые земельные участки, подготавливаются рекомендации по дальнейшему улучшению использования сельскохозяйственных угодий.

Проведение систематической инвентаризации сельскохозяйственных земель играет важную роль в мониторинге и анализе эффективности использования земель. Также, на основе данных инвентаризации определяются дальнейшая политика управления использованием земельных угодий. Помимо этого, инвентаризация важна еще для следующих целей [7]:

- Эффективного планирования землепользования;
- Устойчивого управления земельными ресурсами;
- Периодического мониторинга урожая и прогнозирования урожайности;
- Эффективного управления стихийными бедствиями;
- Определения и разработки земельной политики;
- Обеспечения продовольственной безопасности и экологической устойчивости.

Используя современные технологии, как дистанционное зондирование, ГИС и Искусственный интеллект, периодическая инвентаризация сельскохозяйственных земель может предоставить более достоверные и точные данные в режиме реального времени для решения проблем современного сельского хозяйства и поддержки продовольственной безопасности страны.

Список литературы:

1. М.В. Катыевская, А.В. Быкова, Процесс инвентаризации земель, как способ выявления нерационально используемых земельных участков // Форум молодых ученых. 2019. №1-1 (29).
2. В.Ю. Малочкин, С.Ю. Горбачев. ГИС как важный инструмент инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2(2), 2019.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. С.С. Иброхимов Қишлоқ хўжалиги ерларида жойлашган кластер ерларини йўқламадан ўтказиш. // Агрокимё-химоя ва ўсимликлар карантини журнали. - Тошкент, 2022. - № 3, - Б. 83-87.
4. С.Н. Волков Теоретические основы землеустройства. Колос, Москва - 2001. 496 стр.
5. Қ. Рахмонов, А.Р. Бобожонов. Давлат кадастрлари. - Т., 2007. -154 б.
6. A.R. Babajanov, N.A. Sultonov, Q.M. Hojiyev, R.N. Sharopov. Yerlarning miqdoriy hisobini yuritishda ularni xatlovdan o‘tkazishning afzalliklari “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil.
7. R.R. Mamatov. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni xatlovdan o‘tkazishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tahlili. «O‘zbekiston zamini» ilmiy-amaliy jurnali, 2024.- 2-son. – B. 118-120.
8. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

TA'LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALAR

Tursunov Yahyobek Baxtiyorjon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti “Axborot tizimlari va texnologiyalari” ta’lim yo‘nalishi 22-160 guruh talabasi ytursunov0807@gmail.com

Adasheva Mavludaxon Umataliyevna

Toshkent davlat agrar universiteti “Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) 19mavluda72@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Турсунов Яхёбек Бахтиёржон угли

Студент группы 22-160 направления «Информационные системы и технологии»
Ташкентского государственного аграрного университета ytursunov0807@gmail.com

Адашева Мавлудакхон Уматалиевна

Доцент кафедры «Информационные системы и технологии»
Ташкентского государственного аграрного университета, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам 19mavluda72@gmail.com

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Tursunov Yahyobek Baxtiyorjon oqli

Student of Group 22-160, Bachelor's program "Information Systems and Technologies", Tashkent State Agrarian University
ytursunov0807@gmail.com

Adasheva Mavludakhon Umataliyevna

Associate Professor of the "Information Systems and Technologies" Department, Tashkent State Agrarian University, doctor of philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
19mavluda72@gmail.com

ANNOTATSIYA: XXI asr texnologiyalar davri bo‘lib, yurtimizning barcha jabhalarda keng qo‘llaniladi. Jumladan, ta’lim tizimini takomillashtirish, rivojlantirish va shakillantirish doirasida innovatsion axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan keng talqinda foydalanilmoqda. Uning